

Статистичне забезпечення управління об'єктами державної власності та інституційної підтримки національного виробника за рахунок державного замовлення

Предмет дослідження – особливості статистичного забезпечення процесів управління об'єктами державної власності та інституційної підтримки національного виробника за рахунок державного замовлення.

Метою написання статті є авторське бачення особливостей статистичного забезпечення управління об'єктами державної власності та здійснення державного замовлення в економіці України, а також напрямів його вдосконалення.

Методологія проведення роботи – положення інституційної теорії, теорії управління, кейнсіанської концепції. На основі системного підходу з використанням методів аналізу та синтезу виявлено недоліки статистичного забезпечення в сфері управління об'єктами державної власності та здійснення державного замовлення в економіці України, а також розроблено пропозиції щодо його поліпшення.

Результати роботи – аргументовано посилення ролі держави в умовах стрімкого розвитку глобалізаційних процесів та необхідності здійснення належного статистичного забезпечення управлінської діяльності. Здійснено оцінку стану та виявлено недоліки статистичного забезпечення управління об'єктами державної власності та державного замовлення в економіці України, визначено заходи щодо його поліпшення.

Висновки – для належного статистичного та інформаційно-аналітичного забезпечення управління об'єктами державної власності та здійснення державного замовлення необхідно проведення комплексу заходів щодо упорядкування чинного законодавства в сфері державного замовлення та публічних закупівель, уточнення методологічних положень в сфері управління об'єктами, що знаходяться в державній та комунальній власності, посилення уваги до статистичного відстеження функціонування об'єктів, що задіяні у сфері публічно-приватного партнерства.

Ключові слова: управління, об'єкти державної власності, державне замовлення, статистичне забезпечення.

Статистическое обеспечение управления объектами государственной собственности и институциональной поддержки национального производителя за счет государственного заказа

Предмет исследования – особенности статистического обеспечения процессов управления объектами государственной собственности и институциональной поддержки национального производителя за счет государственного заказа.

Целью написания статьи является авторское видение особенностей статистического обеспечения управления объектами государственной собственности и осуществление государственного заказа в экономике Украины, а также направлений его совершенствования.

Методология проведения работы – положения институциональной теории, теории управления, кейнсианской концепции. На основе системного подхода с использованием методов анализа и синтеза выявлены недостатки статистического обеспечения в сфере управления объектами государственной собственности и осуществления государственного заказа в экономике Украины, а также разработано предложения по его улучшению.

Результаты работы – аргументировано усиление роли государства в условиях быстрого развития глобализационных процессов и необходимости осуществления надлежащего статистичес-

кого забезпечення управленчеської діяльності. Осуществлена оцєнка сєостояннє и виявленє недєстатки статистичєского обєспєчєннє управлєннє об'єктами государствєннєй сєбствєннєй и государствєннєго заказа в єкономикє Українє, обєдєленє мєры по єго улучшєннєю.

Выводы – для надлєжачєго статистичєского и информацийно–аналитичєского обєспєчєннє управлєннє об'єктами государствєннєй сєбствєннєй и осущєствлєннє государствєннєго за–каза нєобходимо прєведєннє комплекс мєр по упорядочєннє действующєго законодательствє в сфєрє государствєннєго заказа и публичнєх закупок, уточнєннє методологичєских положє–ннєй в сфєрє управлєннє об'єктами, котєрыє нахєднєтєся в государствєннєй и коммунальнєй сєб–ствєннєй, усилєннє вниманнє к статистичєскому отслєживаннєю функционирєваннє об'єктов, котєрыє задеЙствованє в сфєрє публично–частного партнерствє.

Ключевые слова: управлєннє, об'єкты государствєннєй сєбствєннєй, государствєннєй за–каз, статистичєское обєспєчєннє.

PODGORNYJ A.Z.

Statistical grounding to objects of state property management and institutional support to the national producer by system of the state order

The subject of the study is peculiarities of statistical provision of processes of management of objects of state property and institutional support of the national producer at the expense of the state order.

The purpose of the article is the author's vision of the peculiarities of statistical provision of management of state-owned objects and the implementation of state orders in the economy of Ukraine, as well as directions for its improvement.

Methodology of the work – is the position of the institutional theory, the theory of governance, the Keynesian concept. On the basis of a systematic approach using methods of analysis and synthesis, the deficiencies of statistical provision in the field of management of state-owned objects and the execution of state orders in the Ukrainian economy were identified, and proposals were made for its improvement.

The results of the work is the strengthening of the role of the state in the conditions of the rapid development of globalization processes and the necessity of proper statistical provision of management activity is argued. The estimation of the state and the shortcomings of the statistical provision of management of state-owned objects and state orders in the economy of Ukraine was made, measures were identified to improve it.

Conclusions – for proper statistical, informational and analytical support for the management of state-owned objects and the execution of a state order, it is necessary to carry out a complex of measures for streamlining the current legislation in the field of public procurement and public procurement, clarifying the methodological provisions in the field of management of objects located in the state and communal property, increasing attention to the statistical monitoring of the functioning of objects involved in the field of public-private partnership.

Keywords: management, objects of state property, national system of the state order, information and analytical support.

Постановка проблеми. Перспективи розвитку національної економіки в значній мірі залежить від активної ролі держави в регулюванні соціально–економічних процесів та раціонального використання всіх ресурсів, що є в розпорядженні органів державного та місцевого управління, а також важелів, які вони застосовують. Насамперед це стосується використання об'єктів державної власності чи їх реформування та приватиза–

ції, а також здійснення державного замовлення та закупівель, завдяки яким держава виконує притаманні їй функції та забезпечує позитивний вплив на функціонування національної економіки в цілому. В той же час слід підкреслити, що значений позитивний вплив можливий лише при прийнятті органами державного управління виважених обґрунтованих рішень, чому має сприяти належне системне статистичне забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основна увага при реформуванні державної статистики в Україні приділяється питанням її адаптації до світових стандартів, в той же час має місце скорочення певних (в окремих випадках, на наш погляд, суттєвих) аспектів статистичного відстеження соціально-економічних процесів (зокрема, щодо функціонування суб'єктів господарювання державного сектору та в цілому суспільного сектору), а також не завжди враховуються вимоги поточних перетворень та управління їх здійсненням, що призводить до ефекту інформаційного «вакууму» в системі державного управління. Насамперед це стосується управління об'єктами державної власності та здійснення державного замовлення, в результаті чого ці важливі аспекти державного управління не мають належного статистичного та інформаційно-аналітичного забезпечення, про що свідчать дослідження таких вчених, як З.П.Бараник [1], А.В. Головача [1], О.В. Длугопольського [2], С.Г.Дриги [3], А.М.Єриної [4], І.Г. Манцурова [5], О.Ю. Рудченка [6], М.М. Шкільняка [6], А.А.Шустікова [7] та інших. Це зумовлює необхідність посилення уваги до змістовного насичення інформаційно-аналітичного блоку механізмів управління об'єктів державної власності та регулювання відносин в сфері державного замовлення.

Метою написання *статті* є авторське бачення особливостей статистичного забезпечення управління об'єктами державної власності та здійснення державного замовлення в економіці України, а також напрямів його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. В процесі еволюції економічної думки суттєво змінилися теоретичні положення щодо ролі та місця держави, а також її впливу на розвиток економіки, і якщо в період формування капіталістичного способу виробництва її роль полягала в здійсненні мінімально необхідного переліку функцій нагляду за дотриманням належних умов розвитку суспільства, то зараз завдяки стрімкому розвитку глобалізаційних процесів, зростанню та ускладненню взаємозв'язків, прояву кризових явищ в різноманітних сферах суспільних відносин держава відіграє визначальну роль, а її вплив стосується як забезпечення регулювання національної економіки, подолання кризових явищ, реалізації стратегії розвитку та національної безпеки. В цих умовах вкрай важливо мати необхідну інформа-

цію щодо різних аспектів функціонування держави як суспільного інституту, статистично забезпечувати здійснення управлінських процесів, так і оцінювати їх ефективність.

В економічній літературі при розгляді індикаторів, що характеризують вплив держави на економічні процеси, як правило, використовують систему показників, що наведено у табл. 1. Даний підхід, на наш погляд, занадто узагальнений та не дозволяє враховувати особливості певних аспектів управління ресурсами та використання інструментів, а також їх статистичного забезпечення.

Якщо визначити перелік безпосередніх засобів та ресурсів, які використовує держава для здійснення своїх функцій, то тут слід насамперед виокремити такі, як об'єкти державної власності (державний сектор) та фінансові ресурси, що акумулюються державою та спрямовуються як на досягнення пріоритетних цілей, так і вирішення поточних питань. При цьому доцільність розгляду як об'єктів державної власності, так і державного сектору зумовлено певними розбіжностями між цими поняттями, зокрема, якщо перше включає різні види майна, що передає суб'єктам господарювання для використання (наприклад, в оренду, лізинг, концесію) та управління (корпоративні права, що належать державі у статутних фондах господарських організацій), то друге – цілісні майнові комплекси – суб'єкти господарювання, що діють на основі лише державної власності та ті, державна частка у статутному фонді яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів [8].

При розгляді впливу держави завдяки використанню об'єктів державної власності відстежуються різні аспекти проведення економічної політики в певних сферах діяльності з орієнтацією на соціально-економічні критерії оцінки ефективності управління, а фінансових ресурсів – в контексті цільового їх спрямування у стратегічних напрямках розвитку національної економіки, здійсненні структурних зрушень, а в тактичному плані – раціональному їх використанні, запобіганні прояву корупції.

В цілому характеризуючи масштаби державного майна для здійснення впливу на розвиток економіки, слід відзначити, що, за даними Фонду державного майна, станом на початок 2018

Таблиця 1. Показники оцінки масштабів суспільного сектору економіки

Показник	Зміст показника	Формула для розрахунку	Умовні позначення
1. Ресурсна міць державного сектору економіки (ДСЕ) (ступінь поглинання ним робочої сили)	Питома вага ДСЕ в загальній чисельності зайнятих у країні. Показує ступінь поглинання ДСЕ робочої сили (K1)	$K1 = L_g / L$	L_g – кількість зайнятих в ДСЕ; L – загальна кількість зайнятих в економіці країни
2. Масштаб державної власності ДСЕ	Питома вага ДСЕ у загальному обсязі основних засобів у країні. Показує ступінь поглинання ДСЕ активів (K2).	$K2 = A_g / A$	A_g – вартість основних засобів у ДСЕ; A – вартість основних засобів в економіці країни
3. Масштаб результативності ДСЕ	Питома вага продукції та послуг ДСЕ у ВВП (K3)	$K3 = D / Y$	D – додана вартість, вироблена і реалізована ДСЕ в поточних цінах; Y – ВВП країни в поточних цінах
4. Рівень концентрації	Питома вага ДСЕ в загальній кількості підприємств країни. Показує частку державної власності в економіці (K4)	$K4 = K_g / K$	K_g – кількість підприємств в ДСЕ; K – кількість усіх офіційно зареєстрованих підприємств в країні
5. Рушійні можливості держави (довгостроковий потенціал)	Питома вага інвестицій в ДСЕ у загальному обсязі інвестицій. Показує довгостроковий потенціал ДСЕ (K5)	$K5 = I_g / I$	I_g – обсяг інвестицій в ДСЕ; I – загальний обсяг інвестицій в економіку країни
6. Коефіцієнт акумуляції державних доходів	Питома вага державних доходів у ВВП (Kd)	$Kd = I_n / Y$	I_n – обсяг державних доходів; Y – ВВП країни в поточних цінах
7. Коефіцієнт витрачання державних коштів	Питома вага державних витрат у ВВП (KE)	$KE = E_x / Y$	E_x – обсяг державних витрат; Y – ВВП країни в поточних цінах
8. Коефіцієнт оподаткування	Питома вага податків у ВВП (Kt)	$Kt = T / Y$	T – отриманні податкові надходження в бюджет

Джерело: [2, с.33–34]

року наявні 23,3 тис. юридичних осіб, які діють на основі лише державної власності і належать до сфери управління відповідного суб'єкта управління, 501 господарська організація з корпоративними правами держави; більше 1 млн. об'єктів державного майна, з яких: 566,8 тис. об'єктів нерухомого майна державних підприємств, установ, організацій; 553,5 тис. об'єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоративізації, але залишилося на їх балансі; 27,9 тис. об'єктів державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося на їх балансі [9]. Що стосується публічних закупівель, то у 2016 році через неї було використано 1/3 сукупних ресурсів зведеного бюджету України, а економія лише 1% становить майже 3 млрд. грн. [10, с.26], хоча, як свідчать матеріали перевірок Рахункової палати, протягом 2009–2016

рр. найбільший обсяг виявлених фактів неефективного, в тому числі нецільового використання бюджетних коштів виявлено у 2010 році на суму 30,5 млрд. грн. [11]. Все це зумовлює необхідність критичного аналізу сучасного стану статистичного забезпечення в зазначених сферах та розроблення пропозицій щодо його покращення.

Що стосується першого зазначеного аспекту – управління об'єктами державної власності, то тут слід відзначити: по-перше, особливість відстеження окремих об'єктів, що полягає у веденні відповідними державними органами певних державних реєстрів (наприклад, Єдиний реєстр об'єктів державної власності, Реєстр корпоративних прав держави), що дозволяє мати уяву про їх наявність, але не дозволяє в повній мірі оцінити ефективність використання; по-друге, відсутність як статистичного відстеження суб'єктів господарювання державного сектору різних організаційно-правових форм (зокрема, насам-

перед це стосується господарських товариств з різних розміром пакетів акцій (паїв), що належать державі), а також їх узагальнення за видами економічної діяльності та регіонами, в результаті чого неможливо коректно оцінити розмір державного сектору, його структуру та показники динаміки. По-третє, і це, мабуть, найголовніше, мають місце методологічні розбіжності щодо визначення елементів, що враховуються при оцінці розміру державного сектору. Так, згідно до Господарського кодексу України, до його складу включаються як суб'єкти господарювання, що діють на основі лише державної власності (державні та казенні підприємства), так і суб'єкти господарювання, державна частка у статутному фонді яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів [8], тоді як згідно до методології складання та ведення Системи національних рахунків, що ґрунтується на Класифікації інституційних секторів економіки України (KICE) [12], до складу елементів державного сектору включають суб'єкти господарювання комунального сектору [13].

В цьому контексті слід визнати достатньо конструктивною думку економістів, які обґрунтовують доцільність впровадження в практику господарювання поняття «суспільний сектор», котрий включав би як державний, так і комунальний сектори, а також здійснювати гнучке групування їх об'єктів в залежності від мети дослідження, об'єкта порівняння та методології обліку зазначених показників [14]. Крім того, з позиції формування статистичного забезпечення процесу управління об'єктами державної власності пропонується система індикаторів, що характеризує такі його аспекти, як вплив публічного (державного) сектору на розвиток економіки країни; облік об'єктів державної власності; функціонування державного сектору; управління об'єктами державної власності; реформування суб'єктів господарювання державного сектору та ефективність використання державних активів [15].

В цілому позитивно оцінюючі зазначені підходи, слід зазначити, що вони залишають поза увагою такий важливий аспект забезпечення впливу держави (в тому числі й її суб'єктів господарювання), як фінансові ресурси, що спрямовуються на розвиток економіки, здійснення структурних зрушень та модернізацію виробництва у вигляді

державного замовлення, а також вирішення точних державних потреб за рахунок публічних закупівель. Їх джерелами є як кошти державного та місцевих бюджетів, державних та місцевих цільових фондів, державних органів-розпорядників коштів, так і суб'єктів господарювання державного та комунального секторів. Отже, статистичне відстеження державного замовлення та публічних закупівель є важливим критерієм ефективності державного управління, засобом контролю за їх раціональним та цільовим використанням, а також запобігання проявів корупції.

На даний час в сфері статистичного відстеження взаємопов'язаних процесів здійснення державного замовлення та проведення публічних закупівель існують певні труднощі, що зумовлені відсутністю належного інституційного врегулювання у зв'язку із втратою чинності Закону України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» [16]. Крім того, спостерігається передача функцій статистичного відстеження процесів здійснення публічних закупівель в сферу управлінського обліку у зв'язку із функціонуванням електронної системи «Prozorro».

Висновки

Таким чином, розгляд питань статистичного забезпечення в сфері державного управління, що стосується використання об'єктів державної власності та здійснення державного замовлення та закупівель, свідчить про відсутність належної системності, що зумовлює необхідність прийняття комплексу заходів щодо його упорядкування.

Насамперед це стосується необхідності уточнення методологічних положень в сфері управління об'єктами, що знаходяться в державній та комунальній власності та за своїми функціями спрямовані на забезпечення належних умов функціонування економіки в цілому та життєдіяльності населення. Крім того, необхідним є посилення уваги до статистичного відстеження функціонування об'єктів, що задіяні у сфері публічно-приватного партнерства, а наявна інформація може бути корисною при обґрунтуванні заходів щодо їх можливого залучення у ці відносини, що може бути альтернативою приватизації.

Необхідно впорядкувати чинне законодавство в сфері державного замовлення та публічних закупівель, що дозволить створити належні умови вдосконалення їх статистичного забезпечення, а

також простежувати ці процеси протягом усього циклу, починаючи від прийняття управлінських рішень, до їх практичної реалізації та контролю за цільовим використанням коштів.

Список використаних джерел

1. Манцуров І.Г. Статистика ринків: підручник для вищ. навч. закл. / І.Г.Манцуров, З.П.Бараник, А.В. Головач та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г.Манцура. – К: КНЕУ, 2010. – 544 с.

2. Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора: навчаль. посібник / О.В.Длугопольський. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 488с.

3. Дрыга С.Г. Модернизация экономических отношений в сфере государственного заказа в Украине // А.В. Беспалова, С.Г. Дрыга // Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. – 2017. – №11. – С.49–55.

4. Манцуров І.Г. Макроекономічна статистика, том 1. Підручник для вищ. навч. закл. / І.Г.Манцуров, А.М.Єріна, О.К.Мазуренко та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.Г.Манцура. – К: КНЕУ, 2013. – 325 с.

5. Манцуров І.Г. Феномен стратегічно важливих підприємств в Україні / І.Г.Манцуров, В.В. Новиков, О.Ю.Рудченко // Україна : аспекти праці. – 2017. – №3. – С.44–51.

6. Рудченко О.Ю. Управління державним сектором: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5). – Режим доступу до журн. : <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11royptp.pdf>.

7. Манцуров І.Г. Фінансова статистика : підручник / І.Г.Манцуров, А.А.Шустіков. – К.: КНЕУ, 2009. – 528 с.

8. Господарський Кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

9. Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна в 2017 році. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/docs-list/spf-reports.html>

10. Формування фінансового механізму сталого розвитку України : монографія/за ред. О.П. Кириленко, О.І.Тулай. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 414 с.

11. Радінов Ю.Д. Бюджетний процес в Україні: стан, проблеми, шляхи розвитку : монографія / Ю.Д. Радінов. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2018. – 253с.

12. Класифікація інституційних секторів економіки (KISE): Наказ Державної служби статистики України

№378 від 03.12.2014 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ukrstat.gov.ua/>.

13. http://ukrstat.org/uk/konsult_centra/10_kiseu.htm

14. Нецора Т.Г. Методичні питання визначення обсягу та структури державного сектору економіки України / Т.Г.Нецора // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2016. – Вип.1(5). – С.45–50.

15. Новиков В.В. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління об'єктами державної власності / В.В. Новиков // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. КНЕУ. – 2017. – Вип.94. – С. 95–104.

16. Закон України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/95-вр>

References

1. Mantsurov I.G. Statistuka rinkiv [Markets statistics]: nidruchnik dlj vuch. navch. zakl. / I.G. Mantsurov, Z.P.Baranik, A.V. Golovach ta in.; za red. I.G. Mantsurova. – K: KNEU, 2010. – 544 p.

2. Dlugopolskij O.V. Teorij ekonomiki derzhavnogo sektory [The theory of the economy of the public sector]: navch. posibnik / O.V. Dlugopolskij. – Ternopil: Ekonomichna dumka, 2007. – 488 p.

3. Druha S. Modernizacij ekonomicheskich otnochenij v sfere gocudarctvennogo zakaza v Ukraine [Modernization of economic relations in the sphere of state order in Ukraine] // S. Druha, A. Bespalova // Ekonomicheskij duleten Nauchno-issledovatel'skogo ekonomicheskogo instituta Ministerstva ekonomiki Respubliki Belarus. – 2017. – №11. – P.49–55.

4. Mantsurov I.G. Makroekonomichna statistuka [Macroeconomic statistics], tom 1. nidruchnik dlj vuch. navch. zakl. / I.G. Mantsurov, A.M.Erina, O.K.Mazurenko ta in.; za red. I.G. Mantsurova. – K: KNEU, 2013. – 325 p.

5. Mantsurov I.G. Fenomen strategichno vazlyvuh nidprijemstv v Ukrayine [The phenomenon of strategically important enterprises in Ukraine]/ I.G. Mantsurov, V.V. Novikov, O.Y.Rudchenko // Ukraina : aspektu pratchi. – 2017. – №3. – P.44–51.

6. Rudchenko O.Y. Upravinnj derchavnym sektorom: problemi ta nerspektivy [Public sector governance: challenges and perspectives] / O.Y.Rudchenko, M.M. Chkilnj // Sotchialno-ekonomichni problemi i dergava. – 2011. – Vип. 2 (5). : <http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11royptp.pdf>.

7. Mantsurov I.G. Finanscova statistika [Financial statistics]: nidruchnik / I.G. Mantsurov, A.A.Schustikjv. – K.: KNEU, 2009. – 528 p.

8. Gospodarskij Kodeks Ukrayiny [Economic Code of Ukraine]: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.

9. Zvit nro rabotu Fonda derchavnogo majna Ukrayiny ta hid privatuzachij derchavnogo majna v 2017 rochi [Report on the work of the State Property Fund of Ukraine and the process of privatization of state property in 2017]. : <http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/docs-list/spf-reports.html>

10. Formuvannj finansovogo mehanizmu stalogo rozvytku Ukrayiny [Formation of financial mechanism of sustainable development of Ukraine] : monografij / za red. O.P. Kirilenko, O.I. Tulaj. – Ternopil: TNEU, 2017. – 414 p.

11. Radinov Y.D. Budgetnij proches v Ukrayini: stan, problemi, schljhy rozvutku [Budget process in Ukraine: state, problems, ways of development]: monografij / Y.D. Radinov. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2018. – 253p.

12. Klasifikatchij instytychijnych sektoriv ekonomiki (KISE) [Classification of institutional sectors of the economy]: Nakaz Derzhavnoj sluchbi statistiki Ukrainu №378 vid 03.12.2014.): <http://.ukrstat.gov.ua/>.

13. http://ukrstat.org/uk/konsult_centr/10_kiseu.htm

14. Netchora T.G. Metodologikal'nyj viznachennj obsjgu ta strukturu derzhavnogo sektoru ekonomiky Ukrayiny [Methodological issues on determining the volume and structure of the public sector of the Ukrainian economy] / T.G. Netchora // Naukovij visnik Mukatchevskogo derzhavnogo universitetu. – 2016. – Вип.1(5). – P.45–50.

15. Novikov V.V. Udoskonalennj informacijno-analituchnogo zabezpechennj upravlinnj objektamu

derzhavnoj vlasnosti [Improvement of information and analytical support for the management of state-owned objects] / V.V. Novikov // Modeluvannj ta informacijnij sistemju v ekonomitchi : zb. nauk. pr. KNEU. – 2017. – Vup.94. – P. 95–104.

16. Zakon Ukrayiny «Pro derzhavne zamovlennj dlj zadovolennj prioritetnych derzhavnich potreb» [The Law of Ukraine «State Order for the Meeting of Priority Public Needs»] : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493/95-вр>

Дані про автора

Підгорний Анатолій Захарович,

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики, Одеський національний економічний університет, м. Одеса
e-mail: azp1@ukr.net

Данные об авторе

Подгорный Анатолий Захарович,

кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедры статистики, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса
e-mail: azp1@ukr.net

Data about the author

Anatolij Podgornyj,

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Statistics, Odessa National Economic University (Odessa)
e-mail: azp1@ukr.net

УДК 334.02:336.24

ШЕВЧУК С.В.

Митні інтереси держави: принципи забезпечення та критерії деталізації

У статті досліджено основні принципи забезпечення та критерії деталізації митних інтересів держави. Виокремлено системний підхід щодо розробки принципів реалізації митних інтересів держави з врахуванням специфіки їх асекурації. Запропоновано деталізацію митних інтересів у розрізі компліментарності зв'язків, що виникають під час їх забезпечення. Сконцентровано увагу на забезпеченні національних інтересів держави у площині конкретизації, деталізації та асекурації інтересів у митній сфері, що безпосередньо впливає на економічний розвиток країни в цілому та стан національної безпеки зокрема. Визначено, площину перетину взаємозв'язків національно-економічних та митних інтересів, на основі чого, сформовано гіпотезу про різногалузеву спрямованість останніх. У відповідному контексті запропоновано використовувати комплексний підхід, з використанням ряду механізмів та важелів політик, в тому числі регуляторної, зовнішньоекономічної, правоохоронної, бюджетно-податкової, інвестиційної тощо, задля повноцінного їх забезпечення.

Ключові слова: митні інтереси, національні інтереси, митна безпека, митна політика, економічна безпека.